

И вообще, при свете Неженских греческих документов с очевидностью устанавливается, что греки в XVII–XIX вв. держали в Нежине всю торговлю в своих руках, создали самый оживленный на Украине торговый пункт, много способствовали коммерческому оживлению края и вообще заявили себя крупными заслугами в области материальной и отчасти духовной культуры на Украине и явились наиболее деятельными посредниками и созидателями культурного ея взаимообщений с греческим Востоком.

Изучать историю материальной и отчасти духовной культуры на Украине без обращения ученого внимания на греческий источник этого научного вопроса никак нельзя, а оставлять без внимания многовековую культурную работу неженских греков на Украине непозволительно ни по требованию научного метода, ни по самому существу исторической практики, ни в научных интересах самой исторической дисциплины украиноведения. Ознакомившись с обширным составом и содержанием неженского греческого рукописного собрания и представив в настоящем основную характеристику исторического его инвентаря, мы в дальнейших своих [нерозб.] – которые сейчас никак не считаем законченными в отношении к этому собранию, – подвергнем более детальному изучению его акты и отдельные документы, сделаем более обширные извлечения из рукописей и приготовим к печати вместе с специальным исследованием, и особое собрание наиболее важных неженских документов. К этой очередной своей задаче мы в будущем признаем необходимым присоединить и изучение греческих документов, на касающихся культурной судьбы эллинизма на Украине, в рукописных собраниях Чернигова и Харькова: чем больше материала, еще не изученного и неисследованного, будет привнесено в научный оборот для характеристики культурного взаимообщения Украины и греческого Востока, тем глубже и разностороннее будет обследован один из основных вопросов исторического украиноведения и тем ярче предстанет пред научным взором прошлая судьба обновленной Украины.

Проф. И. Соколов [підпис].
Октябрь 1921 г.

Чернухин Е. К.

Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
Института истории Украины НАН Украины

ПОСЛАНИЕ АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МУРАВЬЕВА К ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ КОНСТАНТИНУ НИКОЛАЕВИЧУ, НАПИСАННОЕ НА СВ. ГОРЕ АФОНСКОЙ В СКИТЕ ПРОРОКА ИЛЫИ ОТ ИМЕНИ НАСЕЛЬНИКОВ СВЯТОГОРСКИХ В СЕНТЯБРЕ 1849 г.

Текст послания сохранился в черновом варианте, составленном неустановленным лицом, вероятно, кем-то из окружения писателя и путешественника Андрея Николаевича Муравьева (1806–1874). Черновик находится в так называемом “афонском портфеле” писателя, переданном его наследниками в Киевскую духовную академию в мае–июне 1879 г. в числе других рукописей и библиотеки писателя¹. Краткое описание содержимого “портфеля” впервые опубликовал А. А. Лебедев в своем “Описании” рукописей КДА². Более подробно отдельные рукописи из “портфеля” описывались значительно позже в работах Б. Л. Фонкича³, в моем “Каталоге греческих рукописей в киевских собраниях”⁴ и в отдельной статье, посвященной “афонскому сборнику” А. Н. Муравьева⁵.

В данной публикации рассматривается текст послания А. Н. Муравьева к великому князю Константину Николаевичу (1827–1892), хранящегося под № 8 в названном сборнике,

¹ Петров Н. И. Известия ЦАО при КДА за май 1878 г. // ТКДА. 1878. № 7. С. 217; *Его же*. Отчет Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии за 1978 г. // ТКДА. 1879. Т. 1. № 2. С. 263.

² Лебедев А. А. Рукописи Церковно-археологического музея Императорской Киевской Духовной Академии. Т. 1. Саратов, 1916. С. 173–174.

³ Фонкич Б. Л. Греческие рукописи А. Н. Муравьева // АЕ за 1984 г. Москва, 1985. С. 235–247.

⁴ Чернухин Е. Грецькі рукописи у зібраннях Києва. Каталог. Київ ; Вашингтон, 2000. С. 172, 188, 192–198.

⁵ Чернухин Е. “Афонский портфель” Андрея Николаевича Муравьева (1806–1874) // Афонское наследие: научный альманах. Вып. 5–6. К. ; Чернигов : Издание Международного института афонского наследия, 2017. С. 197–230.

или “афонском портфеле”, поступившем в Национальную библиотеку Украины имени В. И. Вернадского вместе с другими рукописями и коллекциями КДА после 1921 г. (современный шифр рукописи: ИР НБУВ, ф. 301, № 424, л. 8).

Послание составлено, как это следует из текста, в день рождения великого князя – 9/21 сентября, в русском ските Пророка Ильи, где в этот день собрались представители нескольких святогорских монастырей. Формальным поводом для собрания послужил факт краткого пребывания великого князя на Афоне летом 1847 г., во время которого он посетил несколько близкорасположенных монастырей и скитов, в том числе те, где подвизались выходцы из пределов Российской империи. Это посещение, отчасти случайное – великий князь находился на фрегате “Паллада” в качестве одного из капитанов судна, тем не менее можно рассматривать в контексте других визитов русских церковных и общественных деятелей на Афон.

Таким образом, в целом в этот период сложилась достаточно благоприятная обстановка для возобновления активных связей со Святой Горой, в значительной мере утерянных в предыдущие столетия. Поэтому собрание почтенных святогорских старцев имело все основания полагать, что их обращение к великому князю Константину по случаю его дня рождения будет воспринято совершенно нормально, а их просьбы могут быть в какой-то мере удовлетворены.

В послании легко выделить несколько тем и подтем, которые следует связывать с различными субъектами, или составителями. Так, очевидно, что общий тон послания задавали “русские” или, шире, “славянские” насельники Св. Горы, совершенно справедливо надеявшиеся на помощь императорского двора и России в целом. При этом формальным “главным” корреспондентом выступали насельники скита Пророка Ильи, находившегося в зависимости от монастыря Пантократора. Исключить участие руководства монастыря мы никак не можем, поскольку благословение собрания по отношению к великому князю было материализовано в виде иконы, принадлежащей монастырю. Вместе с тем, идея о преподнесении иконы великому князю, как мы прямо читаем в тексте послания, принадлежала самому Андрею Муравьеву. Характерно, что в послании нет просьб от имени монастыря Пантократора, но совершенно ясно высказана просьба от лица насельников монастыря Св. Великомученика Пантелеймона о предоставлении им подворья в Москве. Эту мысль развивает и сам Андрей Муравьев, предлагая возможное решение проблемы. Другая “прямая” просьба касается болгарского монастыря Зографу, насельники которого также принимали участие в торжестве.

Несмотря на формальные просьбы указанных монастырей, послание в целом можно оценивать в большей степени как письмо самого Андрея Муравьева, чем святогорских старцев. Пассажи относительно бывшего митрополита адрианопольского Григория¹ с просьбой наградить его крестом или панагией, похвала игумену скита Паисию² – никак не могли быть инспирированы самими старцами и являются инициативами самого Андрея Муравьева.

Особенно ярко личные оценки Андрея Муравьева в отношении афонского монастыря проявились в характеристике состояния церковей и храмовой живописи. Как представитель прежде всего светской и в своей основе европейской культуры Андрей Муравьев с болью смотрел на уничтожение древних памятников и достаточно прямо осуждал “детскую наивность” набожных старцев, предпочитавших новые красочные композиции древним и строгим византийским ликам. В этом отношении он вполне солидарен с другими известными исследователями Востока, немало труда приложивших для сохранения не только христианских, но и античных древностей.

Неизвестно, было ли послание переписано начисто и отослано по назначению, какова судьба иконы, которую Андрей Муравьев собирался лично переправить в Санкт-Петербург в подарок великому князю, получили ли просимое бывший митрополит Григорий и насельники Зографа. Некоторые из инициатив Андрея Муравьева, конечно же, осуществились, но в разное время. Просьба о даровании подворья монастырю Св. Пантелеймона была удовлетво-

¹ А. Н. Муравьев познакомился с Григорием (1785–1860) во время посещения Ватопедского монастыря. Григорий оставил адрианопольский престол в 1829 г. после вторжения российских войск во Фракию.

² Это Паисий II (†1871), уроженец Бессарабии, возглавивший обитель в 1841 г., уже после ее восстановления.

рена, а концу XIX в. и сама обитель и зависимые от России скиты превратились в наиболее обеспеченные в материальном отношении общины Св. Горы. Первым официально присланным на Афон “художником” был Петр Иванович Севастьянов (1811–1867). Несмотря на неоднократное посещение Св. Горы и множество сделанных им копий и фотографических снимков, его экспедиция не дала ожидаемых результатов, а сами материалы после его смерти были рассредоточены и со временем большей частью утеряны. Между тем фрески “Панселина” постепенно разрушались, несмотря на протесты видных паломников, но отчасти сохранились до нашего времени.

К сожалению, великий князь Константин Николаевич, будучи выдающимся государственным деятелем, патроном многих естественнонаучных, просветительских, музыкальных и литературных проектов, не отличался особым рвением в поддержке христианских православных традиций и Св. Гору в дальнейшем не посещал.

При подготовке публикации текст письма был приведен в соответствие с нормами современного русского языка, при этом, однако, оставлены без изменений соотношение строчных и прописных литер и некоторые другие особенности написания, вмешательство в которые нарушило бы единство оригинального стиля изложения. Сохранены также все зачеркнутые писцом слова или части слов (они представлены в тексте в виде перечеркнутых букв), при этом собственноручные правки Андрея Муравьева поданы курсивом.

Текст:

Ваше императорское Высочество,

Если, из глубины уединения Афонского, приемлю смелость беспокоить Вас письмом, то это единственно по тому отрадному впечатлению, которое оставило на ~~ней~~ Святой горе посещение Вашего Императорского Высочества. Драгоценная нам Особа Ваша представляет[ся] как бы присутствующею посреди нас, Русских и Греков, собравшихся из различных монастырей в ските Пророка Илии праздновать радостный день рождения Вашего и молить Господа о ниспослании всяких благ, временных и вечных, виновнику ~~вежкого~~ *нынешнего* Торжества.

~~Господь посылает Вам благословение из св-я~~ Вот и благословение Святой обители Пандократорской, от коей зависит здешний скит: // древняя Икона Вседержителя, принадлежавшая родоначальнику Августейшего дома ~~Вашего~~ Романовых, брату царицы Анастасии¹, отцу Патриарха Филарета². Сам он послал ее некогда, при своей милостыни, в обитель Пандократорскую, во дни Царя Ивана Васильича, и подобает ей, чрез три столетия, возвратиться к Его Царственному потому, благоговейно посетившему Святуя гору Афонскую.

С каким радостным изумлением обрел я сию *икону* потускневшую от времени в ризнице Пандократора, я не верил сам глазам моим, когда нечаянно прочел на обороте ее надпись, начертанную крупными Славянскими буквами того времени: “Никиты Романовича Юрьева”. Не могу и не желаю приписать случаю обретение такового сокровища в ~~такую ту самую~~ минуту, когда я собственно искал иконы для Вашего Высочества. Итак, примите ее как благословение Вашего предка.

Не утаил я своей радости от Епитропов ~~обители~~ Пандократорских, и они с любовью просили меня поднести ее, от их Святой обители, Вашему Императорскому Высочеству; // но икона так ветха, что я никак не могу решиться отправить ее по почте.

Возвратясь в Константинополь, в исходе будущего месяца, я буду искать верного случая для ее доставления; если же, паче чаяния, не найду, то буду иметь счастье лично представить ее Вашему Императорскому Высочеству, но не ранее будущего года, когда Бог благословит мне окончить мое путешествие по Востоку.

Сего дня с большим торжеством освящал сию Икону, служивший здесь Литургию, Митрополит Григорий, бывший Адрианопольский, который имел счастье встретить ваше Высочество в обители Ватопедской.

Умилительно было присутствовать при Богослужении сего добродетельного старца, которого родной брат Феодор, причислен Церковию Греческой к лику Святых, потому что пострадал мученически в Смирне, за исповедание имени Христова, в последних годах минувшего столетия; ✠

¹ Брат Анастасии Романовны (1530/32–1560) – Никита Романович Захарьин-Юрьев (1522–1585/6).

² Патриарх Московский Филарет (1553–1633).

нетленные мощи его хранятся в на острове Хиос¹. Тем замечательнее лицо сего достойного Святителя, и если бы Ваше Императорское Высочество почтили его наперстным крестом или Панагиею, это утешило бы его до высшей степени. // Потому что он предан России как один из истинных сынов ее, не может говорить без восторга о Государе Императоре, и теперь плакал от радости, поздравляя меня с новыми победами в Венгрии Его Императорского Величества².

Ваше Высочество не узнали бы и того убогого скита Пророка Илии, где едва нашли тогда место, чтобы провести ночь. До такой степени он расширился и украшен старанием почтенного игумена Паисия, который имел счастье принимать Вас у себя. Но обстроив кругом свою обитель, он назначил то место, где Вы изволили опочивать, и поставил на пол мраморную плиту с подписью о сем памятном событии для его скита. И скит, и он сам заслуживают внимания и хорошо если бы было побольше таких подвижников не только на Афоне, но и по всей России; он мог бы принести много пользы в своем отечестве, где начал свою духовную службу.

Я как бы даю полный отчет Вашему Высочеству о святыне Афонской, которую Вы изволили сами посетить; но зная как Ваше ~~сердце~~ Русское сердце лежит ко всему православному, // решил откровенно изложить пред Вами свои мысли и докучать Вам просьбами здешних обителей, которых голос может доходить только чрез путешественников, по их отдаленности от мира.

Таким образом Русская братия обители Святого Пантелеймона умоляла меня ходатайствовать пред Вашим Высочеством, о даровании им в Москве подворья и даже приложила о том просьбу на имя Ваше, которую я не имел духа отклонить, зная, что это малое пособие может утвердить их общину в обители чужой, хотя и носящей искони громкое имя Русской, ибо там Греков полтораста человек, а Русских только сорок.

В Москве есть много праздных церквей, приписанных к другим, они без всякого прихода; я помню, что еще с лета недавно одну из таковых, преподобного Сергия на Рождественском бульваре, предлагали для подворья Антиохийского, но потом избрали другую внутри города.

Итак, эта церковь свободно могла бы быть отдана для подворья Русскому монастырю, есть ли бы только последовало на это Высочайшее соизволение, а такая милость будет чрезвычайным // благодеянием для обители, когда получают участок родной земли.

Со времен царя Ивана Васильевича многим обителям Афонским давались такие подворья, как то: Пандократору, Хиландарю, Ивиру, потому что при расширении державы Российской она постепенно вошла в сообщение с бедствующим Востоком ~~но теперь одни только Иверцы~~ и это сближение полезно для его образования; но теперь одни только Иверцы пользуются подворьем в Москве. Если ~~де слуха Вашего~~ еще мне дозволено довести до слуха Вашего Императорского Высочества и то, что поручили мне доложить Вам старцы Зографской обители, осчастливленные Вашим посещением, то благоволите выслушать и их просьбу. Они ~~просили доложить~~ *говорят* что их новая церковь Святого Георгия выстроена на том холме, где Вы изволили любоваться видом на Монастырь их и на море, и так как они хотят устроить при сей церкви училище Болгарское, то умоляют Ваше Высочество в незабвенную память посещения Вашего, благоволить прислать в сию церковь Святого Георгия сосуды с именем Вашим, которые будут хранить, как лучшее свое сокровище. // Не могу умолчать *также* об одном важном предмете для всей Церкви Российской, о иконном писании, которое у нас отчасти исказилось от того, что мы стали подражать образцам Италианским, а не Греческим. Здесь на Афоне сохранились древние образцы живописи истинно Православно-Восточной, в самых лучших подлинниках. Кроме множественных драгоценных по живописи икон, первых веков христианства, которые чествуются в обителях Афонских, и *кроме* других не менее драгоценных, ~~которые~~ горами тлеют по ризницах, хотя они принадлежат девятому или десятому веку, здесь еще сохранились фрески знаменитого жи-

¹ Рукопись с житием и службою св. Феодору Византийскому была подарена А. Н. Муравьеву в знак расположения братом мученика – бывшим митрополитом Адрианопольским Григорием в сентябре 1849 г. Рукопись хранится в ИР НБУВ (ф. 301, № 424 л. 22). Описание ее см.: *Чернухін Є.* Грецькі рукописи... С. 188.

² Как известно, Николай I активно содействовал подавлению антимонархических выступлений в Европе, в частности в Австрийской империи в 1848–1849 гг. во время попытки Венгрии выйти из состава империи. Великий князь Константин Николаевич лично участвовал в венгерской кампании летом 1849 г.

вописца Фр Панселина¹, жившего в четырнадцатом веке. Они превосходят красотой фрески Рафаила² и Микель-Анджело³, хотя Панселин предшествовал им двумя веками, ибо сколько я мог распознать, он был Болгар, родом из Солуня, а потому и занялся горою Афонскою, при *Императоре* Андронике Палеологе⁴ обновляившем *его многие из ее храмов*.

Свежесть колорита соединяется у него с правильностью очерков и верностью современной одежды, и тою благоговейною осанкою, которую // Церковь православная требует видеть в ликах своих святых, а свежесть Итальянская заимствовала много языческого.

Я нашел на Афоне и книгу Дионисия, ученика Панселина, ~~о том как~~, о правилах православной живописи⁵; он писал *всегда* на свежей извести водяными красками и это искусство теперь забыто, но в на Кареи, в центре Афона, есть еще школа Панселина, хотя весьма огрубевшая *но однако* продолжающая писать таким же образом. Не знаю изволили Вы заметить, будучи в Кареи в соборной церкви ~~пространстве~~ Протата колоссальных мучеников на *ее* стенах, кисти Панселиновой. Некоторые из них превосходны, но я весьма жалею, что Ваше Высочество не посетили обитель Пандократорскую; тогда еще была цела *в ней* вся ~~еще~~ живопись Панселина, но два года тому назад, невежественные настоятели вздумали обновить свою церковь, пробили новые окна и двери и уничтожили почти всю живопись; есть ли бы не остановил их мимоезжий путешественник, все бы погибло⁶.

По счастью уцелели в преддверии до половины три колоссальные фигуры Господа, Богоматери и Предтечи, достойные кисти Рафаила, а в самой Церкви удивительная картина успения на западной стене, и еще несколько ликов. //

Я слышал, что Государь Император *всегда* желал иметь образец лика Господня, как его искони писали. Мне кажется, что образ Панселина вполне бы удовлетворил Его Императорское Высочество; да и кроме того есть много здесь и других подобных икон, из коих можно себе составить ~~новый~~ древний тип ~~образов~~ *лица* Господня. Но поспешите прислать сюда Солнцева⁷ и с ним несколько художников, чтобы снять все сии драгоценные копии, пока их не истребило здешнее невежество. Хотя я и умолял ~~и~~ собрание всех Депутатов Афонских в Кареи и каждого настоятеля отдельно, сохранить сии сокровища, и они мне это обещали; но видно, что моя просьба им ~~кажется~~ *казалась* странною; ~~и~~ они с презрением смотрят на свою старую живопись, радуясь как дети ~~обновлен~~ ярким краскам варварски обновленных храмов. Поспешите Ваше Высочество, пока не ушло еще время; здесь можно почерпнуть начало древней Византийской живописи и после того основать у нас школу настоящей иконной живописи без всякой западной примеси, потому что весьма неправильно называть Греческим письмом всякую старую дурную живопись: один Панселин уже // мог бы послужить образцом для запада, хотя он процветал гораздо прежде, нежели там начались знаменитые школы живописи.

Еще однажды прошу Ваше Императорское Высочество простить мне мою смелость, с какою решился утруждать Вас, не имея на то разрешения; но от избытка моего сердца проговорили уста, а Ваше собственное сердце так преисполненно любви ко всему родному, что оно поймет избыток моих *чувств* на святой горе Афонской и, быть может, не осудит меня за то, что я так откровенно ~~и~~ излил их пред Царственным посетителем Святой горы.

С чувством глубочайшего благоговения
имею счастье назвать себя...

¹ Мануил Панселин (конец XIII – начало XIV вв.), легендарный афонский живописец. Родом из Салоник. Его кисти приписывают ряд наиболее примечательных изображений в храмах нескольких святогорских монастырей и в часовне св. Ефтимия в Салониках.

² Рафаэль Санти (1483–1520).

³ Микеланджело Буонаротти (1475–1564).

⁴ Андроник II Палеолог (1259–1332), византийский император в 1282–1328 гг.

⁵ Известны несколько списков труда Дионисия Фурноаграфиота (1670 – после 1744), в том числе “афонские”. Большинство текстов было издано еще в XIX в. Один из списков хранится в ИР НБУВ (ф. 301, № 393п), см.: *Чернухін С.* Грецькі рукописи... С. 185-186.

⁶ Речь, по всей видимости, идет об архимандрите Порфирии Успенском (1804–1885), посещавшем Гору в 1845–1847 гг.

⁷ Федор Григориевич Солнцев (1801–1892) – художник, академик, принимал участие в росписи многих храмов, оформитель, особенно известен как автор эскизов различных предметов старины.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018